

OVO MEU, SERÁ SEU?: ABORDANDO COMBINATÓRIA POR MEIO DA LITERATURA INFANTIL

Antonio Carlos de Souza
Universidade Estadual Paulista
ac.souza@unesp.br

Cristiane de Arimatéa Rocha
Universidade Federal de Pernambuco
cristiane.arocha@ufpe.br

Resumo: O artigo tem por objetivo apresentar uma situação de ensino para abordagem da Combinatória no 4º ano do Ensino Fundamental utilizando como contexto a Literatura Infantil. Nesse sentido a história do livro *Ovo meu será seu?* e seus personagens foram reformulados para a produção de problemas combinatórios do tipo de produto cartesiano e algumas de suas particularidades. Dessa forma a proposta explora noções iniciais da combinatória conforme indicado pelo documento curricular brasileiro. O uso da literatura infantil como ferramenta pedagógica pode facilitar a compreensão de conceitos matemáticos, nesse caso específico, proporciona a visualização de possibilidades, verificando que cada possibilidade é única e que os elementos podem se repetir em diferentes pares. Os resultados apontam que o uso da literatura infantil pode contribuir na discussão de problemas combinatórios.

Palavras-chave: Combinatória; Literatura Infantil; Anos iniciais; Leitura e escrita.

1 Introdução

De acordo com Borba, Rocha e Azevedo (2015), a Combinatória estuda técnicas de contagem, considerando elementos que satisfaçam condições preestabelecidas. Tendo origem remota, se desenvolveu ao longo dos anos impulsionada pela necessidade do ser humano de dominar processos de contagem para controlar suas posses e bens (Souza, 2010). Além disso, de acordo com Cardoso e Guirado (2007), a Combinatória também foi utilizada no estudo dos jogos de azar, sendo que nos dias atuais sua importância é considerada em diferentes áreas, com por exemplo, na confecção de horários, em problemas de transporte, elaboração de planos de produção dentre outros (Silva, Souza e Rocha, 2023).

Ao considerarmos o contexto educacional, autores como Lockwood, Wasserman e Tillema (2020) reforçam a importância da inserção da combinatória no currículo da

educação básica e no documento curricular brasileiro encontramos a indicação de que no quarto ano (anos iniciais), as crianças resolvam “problemas simples de contagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra” (Brasil, 2018, p. 291). Esse documento ainda afirma que tal resolução deve ser realizada com o suporte de imagem e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.

Em situações em que, cada elemento de uma coleção se agrupa com todos os elementos de outra coleção, tem-se o que Borba (2013) denomina como problema combinatório do tipo produto cartesiano.

Sendo assim, nosso objetivo com o presente texto é apresentar uma situação de ensino para abordagem da Combinatória no 4º ano do Ensino Fundamental utilizando como contexto a Literatura Infantil, que além de proporcionar diferentes reações e emoções, atua como material manipulável podendo ainda que oferecer um suporte de imagem.

2 Um pouco sobre Literatura Infantil

Ao pensarmos em literatura, concordamos com Ziberman (2007), quando destaca sua importância como instrumento cultural e sua contribuição para apropriação e significado do universo cultural.

No que se refere à Literatura Infantil, Coelho (2000) afirma que, antes de tudo, é uma literatura, é uma arte. A autora afirma também que se trata de um fenômeno que, através da palavra, representa o mundo, o homem e a vida. Pode fundir o imaginário e o real, ideais e suas possibilidades ou impossibilidades de realização. Incentiva a ação, a criatividade e o pensamento. É capaz de fazer isso porque diverte, emociona e ensina, assim entendemos sua importância na vida de uma criança, pois “a fantasia é considerada um subsídio para a compreensão do mundo da criança e ainda corrobora para adquirir novas experiências” (Zilberman, 2003, p. 49). Amarilha (1997), discorre sobre envolvimento, de quem é receptor de uma história, em eventos diferentes dos que está vivendo na vida real e, por meio do envolvimento intelectual, emocional e imaginativo, pode experimentar fatos, sentimentos, reações de prazer ou frustração.

Alves e Grützmann (2020) afirmam que um dos principais focos da Literatura Infantil é despertar o lado lúdico, com os encantos e mistérios que as diferentes histórias, com seus diferentes cenários e personagens, propõem. Já para Cristofolini e Rostirola (2024), os textos literários apresentam um caráter mágico e podem proporcionar a pessoa que lê adentre em diferentes mundos e experienciar novas sensações e vivências.

De acordo com Coelho (2000) a Literatura Infantil possui dois propósitos: propósito como entretenimento e propósito pedagógico. O primeiro provoca emoções, dá prazer ou diverte e modifica a consciência do mundo de seu leitor. Enquanto o segundo serve como instrumento manipulado por uma intenção educativa.

Dessa forma, considerando o que afirma Neuenfeldt (2006), de que as histórias não são formadas só de pura fantasia e que sempre haverá a possibilidade de estabelecermos pontes entre a história e a realidade, podemos considerar o propósito pedagógico da Literatura Infantil (Coelho, 2000) como meio para ensinar Matemática. Entretanto, é importante ter em mente que o foco inicial não é a Matemática, pois Literatura Infantil é, antes de tudo literatura (Coelho, 2000). Com isso, o foco inicial do trabalho é o entretenimento.

Outro ponto importante a considerar, é que para que seja possível o uso da literatura infantil em seu propósito pedagógico para ensinar Matemática é preciso, antes de tudo que haja intencionalidade (Andrade, 2007). De acordo com Souza (2013), a intencionalidade dá a quem ensina melhores condições para refletir sobre seu trabalho e proporciona melhores condições para estabelecer relações e realizar intervenções.

3 Produto cartesiano e sua discussão por meio da literatura infantil

Em pesquisa anteriormente realizada, Rocha e Souza (2021) constataram que investigações sobre o conhecimento de combinatória de crianças pequenas trabalham com diferentes problemas, no entanto, o mais frequentemente abordado nesses artigos foi o produto cartesiano. Apesar de observarem a presença de diferentes recursos nos trabalhos analisados, porém nenhum dos trabalhos utilizou a literatura infantil para discutir problemas combinatórios.

O produto cartesiano, também chamado de produto de medidas por Vergnaud (2009), exige o conhecimento de alguns invariantes. Borba (2010) afirma que os problemas dessa natureza envolvem “dois ou mais conjuntos disjuntos que são combinados, a partir da seleção de um elemento de cada um dos conjuntos independentes, gerando um novo conjunto de elementos, de natureza distinta da dos conjuntos disjuntos dados” (Borba, 2010, p. 2-3).

Mekhmandarov (2000) discute que para haver aprendizagem de estudantes sobre esse tipo de problema é necessário que estes compreendam que: para formar uma possibilidade em dois conjuntos é necessário escolher um elemento de cada conjunto; essa possibilidade é um novo par que faz parte da solução. Também é preciso compreender que um mesmo elemento pode estar em mais de uma possibilidade, mas cada possibilidade será única, sem repetições.

O livro *Ovo meu será seu?* (Aristides, 1997), foi o escolhido para a elaboração do contexto de abordagem da questão sobre produto cartesiano.

O livro conta a história de duas galinhas, a Galinha Vermelha e a Galinha Choca. A primeira muito desorganizada e a segunda, é seu oposto, e isso é o motivo da confusão na hora que vão chocar seus ovos.

Figura 4: Ovo meu será seu?

Fonte: Aristides (1997)

Na história, os ovos da Galinha Choca são marrons e os da Galinha Vermelha são vermelhos. Como as duas fizeram confusão na hora de chocar os ovos, assim cada uma pode ter chocado os seus próprios ovos ou os ovos da outra. A figura 5 apresenta as duas galinhas.

Figura 5: A Galinha Vermelha e a Galinha Choca

Fonte: Aristides (1997)

A figura 6, a seguir, apresenta os ovos da Galinha Vermelha e os ovos da Galinha Choca, respectivamente:

Figura 6: Os ovos das duas galinhas

Fonte: Adaptado de Aristides (1997)

A questão proposta para o contexto do livro é a seguinte: Com a confusão das galinhas, qual das duas poderia ter chocado quais ovos?

As respostas possíveis são:

- A Galinha Choca ter chocado os ovos marrons.
- A Galinha Choca ter chocado os ovos vermelhos.
- A Galinha Vermelha ter chocado os ovos marrons.
- A Galinha Vermelha ter chocado os ovos vermelhos.

As figuras a seguir ilustram as possibilidades de resposta para a questão apresentada.

Figura 7: Galinha Choca cochando os ovos marrons e os vermelhos

Fonte: Adaptado de Aristides (1997)

Figura 8: Galinha Vermelha cochando os ovos os vermelhos e os marrons

Fonte: Adaptado de Aristides (1997)

Na atividade proposta há dois conjuntos: o das galinhas, cujos elementos são a Galinha Choca e a Galinha Vermelha; e o outro conjunto é o dos ovos, em que os elementos são os ovos vermelhos e os ovos marrons, vejamos que há dois elementos em cada conjunto. A relação entre os elementos distintos de um conjunto e os elementos também distintos de outro conjunto, acarreta em um novo agrupamento, caracterizando assim a atividade como produto cartesiano. Tinha-se o conjunto das galinhas, o conjunto dos ovos e após a composição dos pares, tem-se o conjunto das galinhas chocando os ovos composto por quatro elementos.

Um erro comum que aparece na listagem das possibilidades de problemas de produto cartesiano, geralmente com maior ordem de grandeza, é pensar que (Ovo marrom, Galinha Choca) e (Galinha Choca, Ovo marrom) são duas possibilidades diferentes, entendendo equivocadamente, que a troca de elementos no par ainda resulta em uma nova possibilidade.

Outra situação equivocada ocorre quando o estudante tem a crença que um par não pode ser combinado. Por exemplo, entende que “Ovos marrons só podem ser chocados pela Galinha Choca”, retirando do conjunto solução outras opções de pares possíveis.

Essas situações equivocadas evidenciam a proposição de propostas que favoreçam a compreensão do produto cartesiano por crianças de diferentes idades, a fim de potencializar o desenvolvimento do raciocínio combinatório. O ensino de combinatória articulado a literatura infantil possibilita a criação de ambiente favorável à exploração, à formulação de hipóteses, à escuta e à intencionalidade. Por meio do enredo lúdico, personagens e ilustrações do livro *Ovo meu será seu?*, os estudantes são convidados a resolver problemas combinatórios. Diante disso, os estudantes podem desenvolver compreensões sobre produto cartesiano, além de habilidades como leitura e interpretação reforçando o papel da literatura como recurso pedagógico no ensino de Matemática.

4 Considerações finais

Nessa proposta verificamos que a literatura infantil pode se constituir como uma ferramenta potente para o ensino de combinatória nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A utilização do contexto do livro "Ovo meu será seu?" para a formulação de problemas combinatórios pode permitir aos estudantes refletirem sobre situações de produto cartesiano e inclusive sobre equívocos auxiliando na identificação de algumas particularidades da estrutura desse problema. Por fim, reforça-se a importância de que propostas dessa natureza façam parte da formação docente e da prática cotidiana nas salas de aula da Educação Básica.

5 Referências

ALVES, A. M. M.; GRÜTZMANN, T. P. Literatura infantil no ensino da matemática: relações presentes na formação inicial do futuro docente. *Caderno de Letras*, Pelotas, n. 38, pp.201-214, set-dez 2020.

ANDRADE, D. O. *Contando histórias: produção/mobilização de conceitos na perspectiva da resolução de problemas em matemática*. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade São Francisco, Itatiba. 2007.

ARISTIDES, L. *Ovo meu será seu?*. 2.ed. São Paulo: Scipione, 1997.

BORBA, R.E.S.R. O raciocínio combinatório na educação básica. In: Anais do X Encontro Nacional de Educação Matemática. Salvador. SBEM, 2010. pp.1-10.

BORBA, R.; ROCHA, C. A.; AZEVEDO, J. Estudos em Raciocínio Combinatório: investigações e práticas de ensino na Educação Básica. *Bolema*. v. 29, p. 1348-1368, 2015.

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2018.

CARDOSO, E. R.; GUIRADO, J. C. Análise combinatória: da manipulação à formalização de conceitos. In: Encontro Paranaense de Educação Matemática, 9., 27-29 set. 2007, Assis Chateaubriand. *Anais do EPREM*. Assis Chateaubriand: UNIMEO, 2007, p.1-19.

COELHO, N. N. *Literatura infantil: teoria, análise didática*. São Paulo: Moderna, 2000.

CRISTOFOLINI, J.; SIPLE, I. Z.; ROSTIROLA, S. C. M. Explorando as Conexões entre a Literatura e a Matemática: uma análise bibliométrica. *Bolema*, Rio Claro (SP), v. 38, e230237, 2024.

LOCKWOOD, E.; WASSERMAN, N. H.; TILLEMA, E. S. A case for combinatorics: A research commentary. *Journal of Mathematical Behavior*, Elsevier, Amsterdã, v. 59, p.1-14, 2020.

MEKHMANDAROV, I. Analysis And Synthesis Of The Cartesian Product By Kindergarten Children. In. *24th Proceedings of the Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME)*, Hiroshima, Japan, July 23-27, 3, 295-301, 2000.

ROCHA, C. A.; DE SOUZA, A. C. Conhecimento de crianças pequenas da Educação Infantil e alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre Combinatória: O que apontam as pesquisas brasileiras no período de 2010 a 2019? *Educação Matemática Pesquisa Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática*, São Paulo, v. 23, n. 4, p. 452–484, 2021.

SILVA, J. B.; SOUZA, A. C.; ROCHA, C. A. Tarefas para o desenvolvimento do raciocínio combinatório no 6º ano do Ensino Fundamental: uma proposta. *Revista de Ensino de Ciências e Matemática*, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 1–23, 2023.

SOUZA, A. C. P. *Análise Combinatória no Ensino Médio apoiada na Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas*. 2010. 343f. Dissertação (Mestrado de Educação Matemática) — Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Universidade Estadual Paulista. Rio Claro.

VERGNAUD, Gerard. *A Criança, a Matemática e a Realidade: problemas do ensino da matemática na escolar elementar*. Tradução: Maria Lucia Faria Moro. Curitiba: Editora da UFPR, 2009.

ZILBERMAN, R. *A literatura infantil na escola*. São Paulo: Global, 2003.